

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Webservice SNI_ads: herramienta para el análisis de citas en el Instituto de Astronomía

Díaz Azuara Santiago Alfredo*¹, Juárez Santamaría Beatriz²

1 ORCID: 0000-0001-9450-2051

2 ORCID: 0000-0001-6893-6893

¹ Instituto de Astronomía

² Instituto de Astronomía

* alf@astro.unam.mx

Palabras clave: SNII, Python, API ADS, Servicios bibliotecarios

Introducción:

La evaluación del personal académico en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) demanda un desglose preciso de la producción científica, destacando la distinción entre citas Tipo A y Tipo B. Esta tarea en el Instituto de Astronomía (IA-UNAM) se realizaba mediante búsquedas manuales exhaustivas en el Astrophysics Data System (ADS), un proceso propenso a errores humanos y con una alta inversión de tiempo. El programa SNI_ads, desarrollado originalmente como un script de ejecución local en Python, demostró su eficacia al automatizar la recuperación y clasificación de estas citas mediante el consumo de la API de ADS. Sin embargo, la brecha tecnológica para usuarios sin conocimientos en programación limitaba su adopción masiva. Por ello, surge la necesidad de evolucionar esta herramienta hacia un Servicio Web Institucional integrado en el sitio web de la Biblioteca. Esta transición democratiza el acceso a la herramienta y centraliza la infraestructura de consulta bajo estándares de seguridad informática. Se propone una arquitectura segmentada: un front-end en WordPress para la interacción con el usuario y un back-end en una Máquina Virtual (VM) Ubuntu dedicada para el procesamiento lógico. La seguridad se garantiza mediante la validación obligatoria a través de cuentas de correo institucional manejadas por Google Workspace for Education, restringiendo el uso exclusivamente a la comunidad académica del IA. Esta infraestructura permite que el académico ingrese sus criterios de búsqueda y reciba, de forma asíncrona, un reporte bibliométrico completo en formatos profesionales (LaTeX, PDF o Word). La implementación de este servicio web representa un hito en la modernización de los servicios bibliotecarios del Instituto, transformando un recurso técnico especializado en un servicio de autoservicio robusto, seguro y eficiente.

Objetivo:

Implementar un servicio web institucional seguro y automatizado para la generación de reportes de citas Tipo A y B, integrando el script SNI_ads con el portal de la Biblioteca del IA-UNAM. El sistema permitirá a los investigadores obtener sus indicadores bibliométricos de forma autónoma, validando su identidad mediante el correo institucional (@astro.unam.mx). Se garantiza la seguridad de la infraestructura mediante la separación de servicios en máquinas virtuales dedicadas, asegurando que el procesamiento de datos y la generación de archivos en formatos LaTeX, PDF y Word.

Materiales:

Servidor con WordPress para el front-end y una VM Ubuntu 24.04 (2 vCPUs, 4GB RAM) para el back-end. Python 3.10, Flask para el webservice, y librerías especializadas como requests, Pandas y PyPDF2.

Metodología:

La metodología se divide en tres fases técnicas: * Autenticación y Captura: Se implementa un flujo de validación mediante OAuth2 con Google Workspace. El usuario debe estar autenticado en su cuenta institucional para acceder al formulario de captura. El front-end en WordPress recolecta los datos (Nombre, Apellido, Correo) y el formato de salida deseado, enviándolos mediante una petición segura (HTTPS) al webservice en la VM secundaria. * Procesamiento de Citas: El webservice en Python recibe los parámetros y ejecuta la lógica de SNI_ads. Se conecta a la API de ADS para recuperar el listado de publicaciones y sus respectivas citas. El algoritmo compara los autores de cada cita con el autor principal para clasificar cada registro como Tipo A o Tipo B. Posteriormente, el sistema traduce estos datos al motor de plantillas correspondiente para generar el archivo en LaTeX, PDF o Word, según la solicitud del usuario. * Entrega y Seguridad: Una vez generado el reporte, el sistema utiliza un servicio de transferencia de correo (SMTP) para enviar el documento adjunto directamente al correo institucional del solicitante. La VM está protegida por un firewall (UFW) que solo permite el tráfico desde la IP del servidor de WordPress y el acceso administrativo vía SSH. Tras el envío exitoso, una rutina de limpieza elimina los archivos temporales de la VM para proteger la privacidad de la información procesada.

Resultados:

El principal resultado es la creación de un ecosistema de servicios bibliográficos que elimina la dependencia de intervención técnica manual para cada solicitud de obtención de citas. Se ha logrado integrar un flujo de trabajo donde el investigador obtiene su reporte en menos de cinco minutos, comparado con las horas que requería el proceso manual. El sistema de validación institucional ha demostrado una efectividad del 100%

en la restricción de acceso a usuarios externos, protegiendo así la cuota de consultas (API rate limits) del token institucional de ADS. La interfaz de usuario es limpia y funcional, reduciendo las dudas de soporte técnico en la Biblioteca. En términos de infraestructura, la segmentación de servidores ha permitido mantener el sitio web de WordPress ligero y seguro, delegando la carga computacional de la generación de PDFs y documentos Word a la VM dedicada. Los reportes generados cumplen estrictamente con los formatos solicitados por el SNII, incluyendo el desglose detallado de citas y la bibliografía correspondiente. Este proyecto ha posicionado a la Biblioteca del Instituto de Astronomía como un referente en la automatización de servicios de información dentro de la UNAM, demostrando que la colaboración entre la administración de sistemas y la bibliotecología puede producir herramientas de alto impacto para la comunidad científica. Además, la modularidad del código permite que el servicio sea escalable, con la posibilidad de añadir nuevas bases de datos bibliográficas en el futuro. Los usuarios han reportado una alta satisfacción debido a la facilidad de uso y la rapidez en la entrega de los documentos, lo que valida la arquitectura de servicios web asíncronos propuesta. Finalmente, la documentación técnica y el manual de usuario generados aseguran que el servicio pueda ser mantenido y actualizado con facilidad por el personal del departamento de cómputo y la biblioteca.

Conclusiones:

La transición de scripts locales hacia servicios web es el paso natural en la evolución de la infraestructura académica. El desarrollo de este webservice para SNI_ads demuestra que es posible ofrecer herramientas potentes y fáciles de usar sin comprometer la seguridad de los sistemas institucionales. La discusión técnica subraya que la validación mediante el correo institucional no es solo una medida de control de acceso, sino una garantía de que los recursos computacionales se destinan exclusivamente a los fines académicos de la UNAM. Este proyecto reafirma que la labor del Técnico Académico no termina en el desarrollo de un algoritmo, sino en la creación de interfaces que faciliten su consumo por parte de la comunidad. La automatización de citas Tipo A y B resuelve un problema administrativo real, permitiendo que el investigador se concentre en la generación de conocimiento en lugar de en la recolección burocrática de datos. La metodología de envío por correo electrónico soluciona problemas de persistencia y descarga, asegurando que el usuario tenga un respaldo de su información en su bandeja de entrada. Como conclusión final, este modelo de servicio web "encapsulado" y seguro sienta las bases para futuros desarrollos dentro del Instituto, promoviendo una cultura de autoservicio digital y eficiencia operativa. La colaboración entre las áreas de cómputo y biblioteca son un ejemplo de cómo la multidisciplinaria (Cómputo y Bibliotecología) es fundamental para el éxito de la infraestructura académica moderna.

Referencias Bibliográficas:

1. "Accomazzi A., Allen T., Bartlett J., Blom H., Chen S. J., Chivvis D., de Macedo Alves F., Grezes F., Henneken H., Hostetler T., Jacovich T., Jarmak S., Koch J., Kurtz M. J., Lockhart K., Paquin J. C., Polimera M., Protopapas P., Shapurian G., Stern Grant C., Templeton M., y Thompson D. ADS. *Astrophysics Data System*. <https://ui.adsabs.harvard.edu/>
2. Díaz-Azuara, S. A., Juárez-Santamaría, B., & Morisset, C. (2025). *Manual del SNI_ads versión 7 para la obtención de citas tipo A y B para el sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores a través del Astrophysics Data System (ADS)*. MU-2025-01. Instituto de Astronomía, UNAM. <https://drive.google.com/file/d/108fVcZEELxTGhSvkeK31MilSEP1nwNJw/view>
3. Díaz-Azuara, S. A., & Juárez-Santamaría, B. (2025). *Obtención de citas tipo A y B para el SNI a través de ADS*. Reporte Técnico RT-2025-03, IA-UNAM. https://drive.google.com/file/d/16e5QXuUQq7ju_8GzB_RCLuJWpBHJ8Ksi/view